

Данило КРОХМАЛЬНИЙ,
аспірант кафедри українського прикладного мовознавства
Львівського національного університету імені Івана Франка

ТЕРМІНОСИСТЕМА ЦИФРОВОЇ ДЕРЖАВИ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ

Сьогодні з'явилися й активно функціонують нові терміносистеми, які виникли на перетині різних наук. Вони мають свої особливості як технічного, так і мовного плану, пов'язані з новими галузями знань, що виникли й активно функціонують останнім часом у світовому просторі, у тому числі й в Україні. До них належать термінологічні системи ринкової економіки, права, інформаційних технологій.

Статус нового в лексиці базується на головній ознаці нового слова, за твердженням М. Медведь, є так звана ознака об'єктивної новизни, яка припускає відсутність певної одиниці в лексичній системі мови, що дозволяє носіям мови сприймати її як нову. Ознаками, які засвідчують процес інтенсивного входження нового слова в лексичну систему мови, є: 1) його висока частотність уживання; 2) використання в текстах різних жанрів і різної стильової належності; 3) словотвірна активність, здатність виступати мотиваційною базою для творення похідних слів; 4) закріплення за ним нових значень і переносних уживань; 5) здатність уступати в синтагматичні зв'язки з іншими словами (Медведь, 2017 : 233).

Усі ці ознаки можна спроектувати на терміносистему цифрової держави, яка з'явилася в Україні в перші десятиліття XXI століття й пов'язана з оцифровуванням усіх послуг для полегшення ведення ділової документації. Дія – це екосистема, створена Міністерством цифрової трансформації України, яка містить понад 70 онлайн-сервісів для громадян та бізнесу. Це перший масштабний проєкт, пов'язаний із цифровою грамотністю громадян. Оскільки це нова система, то відповідно вона має нові слова і терміни, з якими варто ознайомитися, покласифікувати їх та прокоментувати. Слід також відзначити, що основна маса нових лексем прийшла до нас з англійської мови, хоча корені більшості з них сягають класичних чи індоєвропейських основ. Закон «Про застосування англійської мови в Україні» офіційно закріплює статус англійської як мови міжнародного спілкування, що спрощує використання оригінальних термінів у державному управлінні. Використання оригінальних аббревіатур допомагає уникнути плутанини при порівнянні показників України з іншими країнами у звітах ООН чи інших міжнародних організацій. Сьогодні комбінація англійських аббревіатур в українських терміносистемах не лише можлива, а й активно використовується, особливо у сферах цифрової трансформації,

міжнародних рейтингів та статистики. У наукових та технічних текстах допускається використання латинської абрєвіатури (наприклад, EPI або EGDI) без транслітерації, якщо вона є міжнародним стандартом. Найпоширенішим є варіант, коли після повного українського перекладу в дужках зазначається оригінальна англійська назва та її абрєвіатура. Наприклад: CDTO (Chief Digital Transformation Officer) – заступник керівника органу влади (міністерства, ОДА або міської ради) з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Це ключова посадова особа, яка впроваджує цифрову стратегію у конкретній сфері. IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний стандарт номера банківського рахунку. В Україні використовується як єдиний стандарт для всіх платежів, включно зі сплатою податків через «Дію».

Структура термінів цифрової держави має усі форми, характерні для більшості українських терміносистем: однослови (переважають запозичені: **бот** – це скорочення від *робот*. Сьогодні *бот* – це спеціальна програма, яка автоматично виконує дії за певним розкладом або у відповідь на зовнішні подразники, **стек** (Stak) (набір технологій, на яких побудований певний державний сервіс), **тег** (Tag) (мітка для пошуку даних в реєстрах); **хаб** – (Hub) (вузол, центр діяльності); композити: **бекенд** ((Backend) – закулісна частина сайту, сервери, бази даних та логіка, яка забезпечує роботу серверу; **метадані** – «дані про дані» – Структурована інформація, що описує, роз'яснює та полегшує пошук, використання або управління інформаційним ресурсом (наприклад, дата створення документа, автор, формат); **відеоконтролер** – пристрій, що формує зображення у відеопам'яті: юстапозити: **гіг-контракт** – особлива форма трудового договору, запроваджена в режимі Дія.City; **сервіс-дизайн** – методологія проектування державних послуг, що базується на дослідженні досвіду користувача, тестуванні прототипів та створенні максимально зручного інтерфейсу; **смарт-контракт** (у публічному адмініструванні) – комп'ютерний алгоритм, призначений для автоматичного укладення та виконання угод між державою та суб'єктом (наприклад, автоматична виплата субсидії при настанні певних умов).

Словосполуки різної конфігурації: двослівні: формули прикметник + іменник (**базові реєстри** – головні державні бази даних (наприклад, демографічний реєстр, Реєстр нерухомості), які є першоджерелами інформації про громадян та майно); **електронна ідентифікація** (eID) – процес розпізнавання користувача в інформаційній системі за допомогою електронних ідентифікаційних даних, що дозволяє однозначно встановити особу; **цифрова трансформація** – глибока реорганізація бізнес-процесів і державних послуг із використанням цифрових технологій); іменник + іменник : **держава в смартфоні** – стратегічна концепція, згідно з якою взаємодія громадянина з державою має бути максимально переведена в онлайн-формат, стаючи зручною, швидкою та прозорою; **інтернет речей** (IoT) – мережа фізичних об'єктів («речей»), оснащених сенсорами та ПЗ для обміну даними (наприклад, розумні

лічильники води, що передають показники комунальникам автоматично); **проактивна послуга** – послуга, яка надається державою автоматично або пропонується громадянину сама, без необхідності подавати заяву; багатослівні: **автоматичне ухвалення рішень** – алгоритмічний процес, коли комп'ютерна система на основі чітких критеріїв ухвалює адміністративне рішення без участі чиновника; **цифрові права людини (Digital Rights)** – розширення традиційних прав людини на цифровий простір (право на доступ до інтернету, право на забуття, право на захист персональних даних, право на шифрування); **Всеукраїнська школа онлайн** – вебплатформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів, мета якої – забезпечити кожному українському учневі та вчителю рівний і безоплатний доступ до якісного навчального контенту; **Освітня онлайн-платформа Zrozumilo!** - безкоштовна онлайн-освіта для представників громадського сектору, органів державної та місцевої влади, освітян, студентства і молоді; **суб'єкт надання адміністративної послуги** – орган влади, який згідно із законом уповноважений надавати конкретну послугу (наприклад, Міграційна служба видає паспорт) тощо.

Особливістю структур цієї терміносистеми полягає в тому, що подібних не спостерігаємо у жодній іншій. Так, структури на кшталт **Дія. City** – спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-індустрії в Україні, що створює сприятливі умови для ведення бізнесу, залучення інвестицій та розвитку технологічних компаній. Це гібридна композиція: термін поєднує кириличну назву материнського бренду з латинським компонентом .City (або його транслітерованим варіантом «Сіті»)). Використання крапки (.) між компонентами – характерна риса цифрових брендів, що імітує структуру доменного імені або програмного коду. У правовому полі термін функціонує як спеціальний правовий режим, що закріплено в Законі України № 1667-ІХ. Аналогічно **Дія. Освіта** – платформа актуальних знань і навичок, де можна безоплатно здобути нову професію.

Окремі структури поєднують методи наймінгу брендів та офіційно-ділової термінології. Використання латинського форманта «e-» (скорочення від electronic) як префіксоїда. Це міжнародний стандарт для позначення цифрових аналогів традиційних явищ. Поєднання латинської літери та кириличного слова через дефіс називають ще **графічною гібридизацією**. Сюди належать *e-урядування*, *e-петиція*, *e-декларування* та ін. *єВідновлення* (або *єОселя*, *єМалятко*) – це власна назва конкретної публічної послуги. У брендбуку Мінцифри та в медіа вона часто пишеться разом, де «є» виступає графічним маркером зручності («сервіс уже є»). Наприклад: **e-Пенсія** – сервіс автоматичного призначення пенсії та доступу до пенсійної справи через вебпортал Пенсійного фонду або «Дію»; **єЧерга** – електронна система запису для перетину кордону вантажним транспортом та автобусами, що прибирає фізичні черги на митниці.

Натрапляємо у цій терміносистемі і на аббревіатури з цифрами. **G2C, G2B, G2G** У термінах на кшталт G2B (Government-to-Business), B2B або C2C цифра «2» замінює прийменник «to», оскільки в англійській мові вони вимовляються однаково ([tu:]). Окрему увагу слід звернути на терміни з цифрами, напр. **Клієнт 4.0, Індустрія 4.0** Такий спосіб творення називається версіюванням (від англ. versioning) або використанням номерів версій. Сенс цифри: 1.0 – базова, початкова стадія. 2.0 – поява інтерактивності (термін Web 2.0). 4.0 – етап цифровізації, використання ШІ та автоматизації.

ЛІТЕРАТУРА

Медведь, М. (2017). Поняття нового терміна в сучасній українській літературній мові: основні ознаки, вимоги та особливості. *Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Філологічні науки*, 44, 232–236.

Поплавська, Ж. В., Свірська, О. Б., & Шуневич, Б. І. (1999). Деякі особливості утворення та перекладу англійських термінів із стратегічного менеджменту. *Матер. Всеукр. наук. конф. «Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності»* (с. 381–384). Львів.

Шелепкова, І. (2020). Основні способи термінотворення у нових терміносистемах ринкової економіки української мови *Молодий учений. Філологічні науки*, 2 (78).

Дія. Цифрова громада. Проекти [Електронний ресурс]. *Міністерство цифрової трансформації України* : [офіційний сайт]. URL: <https://thedigital.gov.ua/projects/technologies/diiatsyfrova-hromada>

Готові рішення цифрової трансформації громади [Електронний ресурс]. *Дія. Цифрова громада* : [вебпортал]. URL: <https://hromada.gov.ua/database/decision>